

CARACTERIZAÇÃO DAS FERIDAS COMPLEXAS EM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BOA VISTA/RR, BRASIL, NO PERÍODO DE JANEIRO ATÉ JUNHO DE 2022

Characterization of Complex Wounds in Patients Admitted to the Hospital das Clinicas de Boa Vista/RR, Brazil, from January to June 2022

Victor Manuel Sanchez Castillo¹
Roxanna Angelica Sanchez Reyna²

RESUMO

As feridas complexas são um importante problema de saúde para sociedade devido a repercussão das lesões de pele no organismo e na vida de relação, provocando os impactos físicos, os impactos psicoemocionais e as consequências socioeconômicas originadas por hospitalizações de longa duração. Esta pesquisa de natureza quantitativa, descritiva e transversal, tem como objetivo caracterizar o comportamento das feridas complexas em pacientes portadores desse tipo de lesão, no período compreendido de janeiro até junho de 2022. A amostra é pacientes portadores de feridas complexas e que foram internados no Hospital das Clínicas de Boa Vista/RR, Brasil, por um período superior a 24 horas. Os dados foram coletados a partir da análise documental da folha de produção do Núcleo de Enfermagem em Tratamento de Feridas e o prontuário dos pacientes, incluindo as fichas de curativos anexadas nesses prontuários, complementados por informação do Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do Hospital das Clínicas. A folha de registro foi elaborada considerando os dados demográficos, epidemiológicos e clínicos das feridas, para a coleta e informação, contendo as diferentes variáveis do objeto da pesquisa. A média de idade dos pacientes era de 56,4 anos, predominando os pacientes do sexo masculino (67,6%). A maioria era da capital do Estado (79,4%), sendo principalmente solteiros (39,8%). Os pacientes apresentavam baixa escolaridade e baixa renda. O 86,9% dos pacientes foram admitidos para tratamento clínico. Não faziam dieta o 92,8% e não praticavam exercícios o 91,6 % dos pacientes. O tempo de internação teve uma média de 37,6 dias. Prevaleram as feridas diabéticas, associadas com Diabetes Mellitus, com o 48 % dos casos, seguido das úlceras vasculares e úlceras por pressão.

Palavras-chave: Feridas complexas; Hospital terciário; Tratamento de feridas.

ABSTRACT

Complex wounds are an important health problem for society due to the repercussion of skin injuries on the body and on relationship life, causing physical impacts, the psycho-emotional impacts and the socioeconomic consequences caused by long-term hospitalizations. This quantitative, descriptive and cross-sectional research aims to characterize the behavior of complex wounds in patients with this type of injury, from January to June 2022. The sample is patients with complex wounds who were admitted to the Hospital das Clínicas de Boa Vista/RR, Brazil, for a period of more than 24 hours. The data were collected from the documentary analysis of the production sheet of the Wound Treatment Nursing Center and the patients' records, including the dressing sheets attached to these records, complemented by information from the Medical Archive and Statistics Service (SAME) of the Clinical Hospital. The recording sheet was prepared considering the demographic, epidemiological and clinical data of the wounds, for collection and information, containing the different variables of the research object. The average age of the patients was 56.4 years, with male patients predominating (67.6%). The majority were from the state capital (79.4%), and were mainly single (39.8%). The patients had low education and low income. 86.9% of patients were admitted for clinical treatment. 92.8% did not diet and 91.6% of patients did not exercise. The length of stay had an average of 37.6 days. We found diabetic wounds, associated with Diabetes Mellitus, with 48% of cases, followed by vascular ulcers and pressure ulcers.

Key Words: Complex wounds; Tertiary hospital; Wound care.

¹ Mestre, SESAU, cubanbr2010@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0081435249707499>

² Acadêmica em Medicina, UFRR, roxannaangelicabr@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

As feridas complexas são um relevante fenômeno mundial ao ser um problema de saúde para a Sociedade pois as mesmas podem refletir no organismo e na vida de relação, caracterizados por incapacidade; distúrbio do estado psicoemocional e conseqüentemente na diminuição da qualidade de vida e afastamento do convívio social por hospitalizações prolongadas (MAGALHAES, 2001). São vários os fatores incluídos na formação de feridas, conseqüente ao crescimento mais elevado da população idosa e o aumento de doenças crônicas, como úlceras diabéticas, arteriais, venosas, por pressão, dentre outras (ZABEL, 2004).

Dentre os pensadores, que suas teorias foram essenciais para o entendimento do processo de cicatrização da pele e para as formas de tratamento de feridas utilizadas atualmente, pode-se citar Hipócrates (460-377 a.C), que determinou aspectos relevantes em relação a cicatrização, e também defendeu a teoria em relação a necessidade de manter a ferida limpa e seca, julgando como fator importante na profilaxia de complicações sépticas. No início da era cristã, Celsius foi o primeiro a designar e demonstrar o processo inflamatório, catalogando os sinais clássicos do processo: calor, tumefação, vermelhão e dor. A partir do século XVII, se evidenciaram avanços no manuseio de feridas, destacando-se o desbridamento, que consistia naquela época, na remoção mecânica de material necrótico e tecidos desvitalizados estimulando o processo de cicatrização de feridas. No século XX, começaram a predominar as doenças crônicas, destacando-se a diabetes e doenças cardiovasculares, as mesmas estão relacionadas a formação de feridas, como úlceras diabéticas, arteriais, venosas, por pressão, dentre outras (YAMADA, 2003; DEALEY, 2008).

No contexto Nacional, as feridas acometem a população de forma geral, constituindo assim um relevante fenômeno de saúde pública, provocando gastos públicos e prejudicar a qualidade de vida da população, ao afetar o bem-estar do indivíduo e a sociedade (MINISTERIO DA SAUDE (BRASIL, 2002; MORAES, 2012), considerando seu tratamento como uma complexa abordagem do indivíduo que está incapacitado, precisando de ser tratado, sendo mais do que uma simples abordagem do procedimento de curativo (SAMPAIO; RIVITTI, 2007).

No Hospital, os cuidados com esses pacientes, portadores de feridas traumáticas ou crônicas associadas a morbidades, se relacionam com tempo de internação prolongado, uso de antibióticos de custo elevado, curativos diários, procedimentos cirúrgicos e mobilização de equipe de profissionais especializados (DANGELO; FATTINI, 2009), sendo necessário implantar ações sistematizadas para a realização de curativos e o tratamento de pacientes com feridas graves, estabelecer estratégias para

educação em serviço dos profissionais de saúde, de prevenção e tratamento de lesões de pele, através do estabelecimento e aperfeiçoamento da Comissão de Feridas e Curativos, elaboração de protocolos e implantá-los, podem ser o intuito de melhorar a assistência ao paciente com feridas graves (MINISTERIO DA SAUDE, BRASIL, 2002).

O Objetivo general é caracterizar o comportamento de feridas complexas no Hospital Das Clínicas, em Boa Vista, RR, nos meses de janeiro até junho de 2022 e os objetivos específicos são:

- Descrever a ocorrência de feridas complexas na população do estudo
- Analisar os fatores de risco e determinantes sociais relacionadas por tipo de feridas complexas,
- Orientar a necessidade de gerenciamento especializado na condução do tratamento das feridas graves.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

As lesões que acometem extensas áreas, e as feridas classificadas em agudas e crônicas, que precisam de terapêuticas específicas para a sua desenvoltura, que têm seu processo de evolução abrupto ou que determinam perigo à viabilidade de uma parte do corpo ou à própria vida são denominadas de feridas complexas (DANGELO; FATTINI, 2009).

Segundo Ferreira *et al.* (2007), o conceito de ferida complexa iniciou ser usado para englobar as feridas difíceis, conhecidas, crônicas ou agudas, que representam um significativo confronto para equipes médicas e de enfermagem, querendo alcançar a cura usando a terapia tópica de “curativos”, com grande repercussão econômico e social.

Na abordagem da feridas complexas o desbridamento constitui importante terapêutica e consiste na retirada de tecido necrótico ou material contaminado presente no leito de uma ferida e tecidos não viáveis no seu rebordo (DANGELO; FATTINI, 2009). De acordo com outros autores, Hess (2002), Ferreira e Carvalho (2007) consideram que um desbridamento eficaz constitui um fator relevante para a reconstituição de um leito, quando todo o tecido desvitalizado precisa ser retirado até que se encontre tecido viável com sinais de ser sangrante, bem irrigado.

Segundo a literatura (DANGELO; FATTINI, 2009), as pesquisas mostram que em feridas graves ou complexas, o desbridamento cirúrgico permite trazer outras vantagens, pois nessas lesões, o componente da matriz celular está modificado pelos transtornos causados pelas doenças de base, provocando a acumulação das células envelhecidas e defeituosas no leito da ferida em conexão ao

tecido não vitalizado, sendo essencial o desbridamento cirúrgico para remover as células desvitalizadas e impossibilitar o processo com período inflamatório demorado, que dificulta a evolução da restauração tecidual.

Entre as terapêuticas empregadas para tratamento de feridas crônicas estão incluídas as seguintes: o uso de Membranas ou filmes transparentes, Hidrocoloide, Alginato de cálcio, Carvão ativado e prata, Espuma de poliuretano, e hidropolímeros (GEOVANINI; OLIVEIRA, 2008).

As feridas complexas geralmente evoluem com grandes indicadores de morbidade e mortalidade por isso são consideradas como relevante problema de saúde pública, pois provocam múltiplas complicações para os usuários, familiares, cuidadores e sistema de saúde em geral, gerando sofrimento por deformidades e dor, processos infecciosos graves, diferentes comorbidades, afastamento social, distúrbios psicoemocionais com distintos graus de comprometimento da saúde mental, perda da mobilidade e conseqüentemente aumento de gastos. Na maioria dos casos pode deixar sequelas provocadas pela amputação do membro afetado ou evoluir para complicações sistêmicas graves e até a morte.

A prevalência das feridas complexas varia de acordo com essas condições e etiologias, onde se considera que a grande maioria dos pacientes têm doenças e comorbidades, e conseqüentemente distúrbios de cicatrização (FERREIRA; CARVALHO, 2007). Os pacientes que são portadores de feridas graves ou complexas geralmente apresentam, traumatismos raquimedulares, desnutrição e doenças vasculares, radioterapia, imunossupressão, enfermidades autoimunes, distúrbios psiquiátricos e outras comorbidades associadas, o que torna a sua terapêutica muito mais difícil, complexa e um grande desafio.

Nesse contexto, a avaliação custo efetividade vai ser uma ferramenta importante para a análise econômica (custos diretos e indiretos), onde as repercussões de lesões como úlceras por decúbito, que podem ser prevenidas, em pacientes encamados de longa estadia hospitalar, pode provocar elevação na estimativa de custos motivados por gastos de materiais de consumo para curativos, realização de procedimentos, avaliação e conduta de abordagem especializada, entre outros.

3 DELINEAMENTO METODOLÓGICO

3.1 Projeto de pesquisa

Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e transversal com o objetivo de descrever as características das feridas complexas em pacientes internados no Hospital das Clínicas, na cidade de

Boa Vista/RR, Brasil, quanto aos números absolutos, a média e o percentual.

3.2 População e amostra

Esta pesquisa será realizada através da coleta de dados em prontuários médicos, folha de registro de curativos e ficha de curativos de pacientes, portadores de feridas, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), internados no Hospital das Clínicas Dr. Wilson Franco de Boa Vista/RR, Brasil, por um período superior a 24 horas, compreendido desde janeiro até junho de 2022. Foram identificados os pacientes portadores de feridas complexas através da revisão das folhas de produção do Núcleo de tratamento de feridas do Hospital das Clínicas, selecionando os prontuários que obedeceram aos critérios de inclusão e apresentaram todos os dados referente a pesquisa registrada no prontuário. O teste utilizado foi do tipo 'A priori' com auxílio do software G-Power 3.1.9.7, com o qual foi obtido o tamanho da amostra utilizado na pesquisa.

3.3 Variáveis

Têm-se as variáveis quantitativas, que coletam uma informação numérica e as variáveis qualitativas, que coletam alguma qualidade não numérica do indivíduo. Foram definidas as diferentes variáveis de interesses no objeto de estudo segundo sua definição operacional e escala de medição

3.4 Instrumentos de medição e técnicas

O procedimento realizado com o objetivo de coletar as informações do objeto de estudo, foi a FOLHA DE REGISTRO: COLETA DE DADOS DO PRONTUÁRIO, que contém os itens relativos ao perfil demográfico, epidemiológico, clínico da ferida, identificando e selecionando a informação através da folha de produção do Núcleo de Enfermagem em Tratamento de Feridas e o prontuário dos pacientes, incluindo as fichas de curativos anexadas nesses prontuários.

3.5 Procedimentos

A coleta de dados foi realizada pelo pesquisador através da folha de registro, a partir da análise documental da folha de produção do Núcleo de Enfermagem em Tratamento de Feridas e o prontuário dos pacientes, incluído as fichas de curativos anexadas nesses prontuários, complementados por informação do Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do Hospital das Clínicas, mediante a autorização do TERMO DE COMPROMISSO PARA USO DE DADOS EM ARQUIVO, garantindo o sigilo dos dados dos participantes e a prévia relação de pacientes pela Produção do Núcleo de Enfermagem em Tratamento de Feridas (Serviço de Curativos do Hospital). A análise da informação será através da tabulação de dados distribuído em tabelas. A folha de registro será elaborada considerando os dados demográficos, epidemiológicos e clínicos das feridas, para a coleta

e informação, contendo as diferentes variáveis, objeto da pesquisa.

Para desenvolver uma proposta de melhoramento do gerenciamento na Instituição de saúde, faz-se recomendações baseadas nos resultados de pesquisa e na busca de informação científica de acordo com as necessidades, considerando a evidência científica, assim como os guias de prática clínica e normatividade.

3.6 Análise estatística

A caracterização dos fatores avaliados foi realizada mediante análises descritivas das frequências observadas, que resume o comportamento de cada uma das variáveis no grupo estudado, calculando as distribuições de frequência, as médias, as amplitudes, a mediana e desvios.

Nas variáveis qualitativas, as frequências foram apresentadas em porcentagem. Já nas variáveis quantitativas, as análises descritivas foram realizadas com auxílio do software Prism GraphPad 9.4.1. Os dados obtidos foram organizados em tabelas no programa Excel. Correlacionam-se as diferentes variáveis da amostra de estudo, baseados na evidência científica, distribuindo segundo os dados demográficos, características da internação, características das feridas complexas, tempo de início do tratamento e sua influência no prognóstico dos pacientes. Foram feitas as provas de significância estatística na avaliação dos resultados.

4 RESULTADOS

Tabela 1 apresenta a caracterização amostral dos pacientes hospitalizados. Como variável de natureza quantitativa, a média de idade dos pacientes é de 56,4 anos, com amplitude de 19 a 86 anos. Para as variáveis de natureza qualitativa avaliadas, 67,6% dos pacientes eram do sexo masculino e 32,4% eram do sexo feminino. Desses, a maioria era de Boa Vista-RR (79,4%), sendo principalmente solteiros (39,8%) ou casados (49,3%).

Quanto à escolaridade dos pacientes, a maioria se agrupou entre analfabetos (17,0%), com ensino fundamental incompleto (32,5%) e com ensino fundamental completo (31,2%). Para a ocupação e a renda, a maioria dos pacientes eram autônomos (35,6%) ou do lar (31%), aposentados (28,4%) ou que recebiam até um salário-mínimo (57,8%). Na avaliação das condições de habitação dos pacientes, 66,6% tinham casa própria, as quais: 96% apresentavam iluminação pública, 90% tinham abastecimento de água e 99,1% apresentavam algum tipo de escoamento sanitário (Tabela 1).

De modo geral, os pacientes são da capital Boa Vista-RR e apresentam baixa escolaridade, o que pode ter influenciado na baixa renda observada entre os pacientes hospitalizados no Hospital das

Clínicas. Foram admitidos pacientes provenientes do interior do Estado de Roraima e casos de emigrantes, principalmente venezuelanos que se encontravam em abrigos. Não foram quantificados dados separados ou isolados referentes a pacientes do interior e migrantes, constituindo um total de 20,8 %.

Tabela 1: Caracterização descritiva (n = 581) dos pacientes hospitalizados no Hospital das Clínicas no período de janeiro a junho de 2022.

Parâmetro	Média	Amplitude	Mediana	CV%	Desvio	
Idade (anos)	56,4 ± 0,61	19 a 89	56	26,3%	14,8	
Sexo		Precedência		Estado civil		
Masc.	Fem.	Boa Vista	Outros	Solteiro	Casado	Viúvo
67,6%	32,4%	79,2%	20,8%	39,8%	49,3%	13,9%
Escolaridade						
Analfabeto	FI	FC	MI	MC	SI	SC
17,0%	32,5%	31,2	10,2%	6,4%	1,7	0,0%
Ocupação						
Empresário	Servidor Público	Empregado Privado		Autônomo	Do lar	
2,2%	18,1%	13,1%		35,6%	31,0%	
Renda						
Aposentado	Até 1 SM		Entre 1 e 3 SM		Mais de 3 SM	
28,4%	57,8%		12,1%		1,7%	
Condições de habitação						
Casa própria	Iluminação		Abastecimento de Água		Esc. Sanitário	
Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim
66,6%	33,4%	96,0%	4,0%	90,0%	10,0%	99,1%
						0,9%

CV – coeficiente de variação, FI – fundamental incompleto, FC – fundamental completo, MI – médio incompleto, MC – médio completo, SI – superior incompleto, SC – superior completo, SM – salário-mínimo, Esc. Sanitário – Escoamento Sanitário.

Fonte: Autoria própria (2023).

Foram observados casos de pacientes moradores de rua onde as condições de habitação não existiam ou de idosos provenientes da Casa do Vovô, que funciona como um abrigo institucional para assistência de idosos que enfrentam situação de vulnerabilidade social.

A avaliação dos tipos de tratamento, o motivo da internação e as condições possivelmente associadas à complexidade das feridas dos pacientes é apresentada na **Tabela 2**. Assim, foi observado que 86,9% dos pacientes foram admitidos para tratamento clínico e 13,1%, por motivo da doença de base ou em relação a comorbidades, e para tratamento cirúrgico, fundamentalmente relacionado a realização de procedimento, seja desbridamento ou amputação no local da ferida complexa. Entre esses, 85,9% tiveram como motivo da internação a ocorrência de ferida complexa.

Quanto aos hábitos, o fumo foi predominante entre os pacientes, dos quais 46,6% apenas fumavam, e 11% fumavam e consumiam álcool. Os que não tinham nenhum vício corresponderam a

30,6% dos pacientes. Foi observado que, 92,8% dos pacientes não faziam dietas, e 91,6% não praticavam exercícios, indicando que a grande maioria dos pacientes não apresentavam hábitos saudáveis de alimentação e exercício (Tabela 2).

Tabela 2: Caracterização do tipo de tratamento, do motivo da internação e das condições associadas à complexidade das feridas dos pacientes hospitalizados no Hospital das Clínicas no período de janeiro a junho de 2022.

Tratamento		Motivo da Internação					
Clínico	Cirúrgico	Ferida	Ferida complexa		Outros		
86,9%	13,1%	4,0%	85,9%		10,1%		
Condições Associadas							
Vícios				Faz dieta		Exercício físico	
Fuma (F)	Álcool (A)	F e A	Sem vício	Sim	Não	Sim	Não
46,6%	11,8%	11,0%	30,6%	7,2%	92,8%	8,4%	91,6%

Fonte: Autoria própria (2023).

Os dados apresentados na **Tabela 3** mostram que 94,7% das feridas são adquiridas em condições extra-hospitalar. A etiologia das feridas mostra que 75,2% são feridas diabéticas, o que configura a maior ocorrência entre os pacientes avaliados, seguidas de úlceras vasculogênicas (10,7%), úlceras por pressão (7,2%) e trauma (6,9%). Quanto ao local da ferida, 80,7% eram encontradas no membro inferior dos pacientes, mas com incidência observada nos pés (10,2%), sacra (6,0%), trocanter (2,6%) e glúteo (0,5%).

Na profundidade das feridas, 67,5% são caracterizadas com Grau 2, 12,6% eram de Grau 3 e 19,9% eram de Graus 1 ou 4. Dessas, 77,8% eram secretavas. Quanto aos aspectos das feridas, 51,1% apresentavam esfácenos, 19,3% apresentavam aspecto desbridado, 18,4% estavam necrosados e 11,2% mostravam aspecto granuloso. Entre todos os casos, apenas 5,3% precisaram de amputação (Tabela 3).

Tabela 3: Caracterização das feridas dos pacientes hospitalizados no Hospital das Clínicas no período de janeiro a junho de 2022.

Ferida adquirida				Etiologia da ferida			
Extra hospitalar	Hospitalar			Trauma	UP	UV	Diabética
94,7%	5,3%			6,9%	7,2%	10,7	75,2
Local da Ferida							
Membro inferior		pé		Sacra	Trocanter		Glúteo
80,7%		10,2%		6,0%	2,6%		0,5%
Profundidade (graus)				Secretiva			
G1	G2	G3	G4	Sim		Não	
9,5%	67,5%	12,6%	10,4%	22,2%		77,8%	
Aspecto				Amputação			
Necrosado	Desbridado	Granulado	Esfacelos	Sim		Não	
18,4%	19,3%	11,2%	51,1%	5,3%		94,7%	
Tipo de Exsudado							
Seroso	Fibroso	Sanguinolento		Purulento	Serosanguíneo		
63,7%	22,2%	2,1%		4,3%	7,7%		
Condição da Pele Perilesional							
Normal	Macerada	Seca	Eritema	Prurido	Outros		
41,3%	28,3%	16,2%	6,5%	0,9%	6,8%		
Cobertura Primária							
Gase	Fibrinase	AGE	Colágeno	Sulfadiazina de prata		Outros	
25,3%	40,3%	12,6%	13,3%	4,5%		4,1%	

G1 – Grau 1; G2 – Grau 2; G3 – Grau 3; G4 – Grau 4; UP – úlcera por pressão; UV – úlcera vasculogênica; AGE -Ácidos Grassos Essenciais.

Fonte: Autoria própria (2023).

Na avaliação do tipo de exsudado apresentado nas feridas (Tabela 3), o tipo seroso (41,3%), seguido do fibroso (22,2%), são os mais significativos entre os pacientes avaliados. Para a condição da pele perilesional, quase 70% das feridas apresentavam-se como normal (41,3%) ou macerada (28,3%). Na cobertura primária das feridas, é observado o uso das seguintes tipos e proporções: gaze (25,3%), fibrina (40,2%), AGE (12,6%), colágeno (13,3%) e sulfadiazina de prata (4,5%).

A caracterização dos tratamentos das feridas empregadas é apresentada na Tabela 4. Para o tratamento inicial das feridas 43,1% dos pacientes relataram ter feito, sendo o tratamento curativo (83,3%) o mais aplicado, principalmente em domicílio (51%) e no hospital (24,5%).

Para o tratamento subsequente 31,8% dos pacientes relataram ter feito, sendo os tratamentos dos tipos desbridamento (35,6%), antimicrobianos (29,3%) e curativos (26,5%) os mais aplicados, principalmente no hospital (76,2%) e em consultas especiais (13,6%).

Tabela 4: Caracterização dos tratamentos das feridas dos pacientes hospitalizados no Hospital das Clínicas no período de janeiro a junho de 2022.

Tratamento Inicial		Tipo de Tratamento Inicial			
Não	Sim	Curativo	Antimicrobiano	Desbridamento	Cirúrgico
56,9%	43,1%	83,3%	14,3%	2,4	0,0%
Local do Tratamento Inicial					
Domicílio		Posto de saúde	Consulta especial		Hospital
51,0%		12,2%	11,4%		24,5%
Trat. Subsequente		Tipo de Tratamento Subsequente			
Não	Sim	Curativo	Antimicrobiano	Desbridamento	Cirúrgico
68,2	31,8%	26,5%	29,3%	35,6	8,6
Local do Tratamento Subsequente					
Domicílio		Posto de saúde	Consulta especial		Hospital
3,1%		4,1%	13,6%		76,2
Parâmetro	Média	Amplitude	Median a	CV%	Desvio
TFA (dias)	5,1 ± 0,1	1 a 21	5	47,8%	2,4
TI (dias)	37,6 ± 0,7	6 a 82	35	47,6%	17,9
Desfecho					
Alta Médica		Transferência Externa	Transferência Interna		Óbito
67,5%		3,8%	27,9%		0,9%

TFA - Tempo entre o início da ferida e o atendimento médico; TI – tempo de internação; CV – coeficiente de variação.

Fonte: Autoria própria (2023).

Para o Tempo entre o início da ferida e o atendimento médico (TFA), a média observada é de 5,1 dias, com amplitude de 1 a 21 dias. Já no Tempo de internação (TI), a média observada é de 37,6 dias, com amplitude de 6 a 82 dias, considerando uma média de tempo de internação alta com o consequente aumento dos custos hospitalares. Quanto ao desfecho 67,5% tiveram alta médica, 27,9% precisaram de transferência interna, 3,8% necessitaram de transferência externa (TFD) e 0,9% vieram a óbito (Tabela 4). Os casos de TFD (Tratamento fora de domicílio) acontece em relação a realização de procedimentos complexos em pacientes com comorbidades cardíacas, hepáticas ou vasculares, onde foi preciso ser transferido para Instituições de saúde fora do Estado de Roraima.

A Tabela 5 mostra as frequências das doenças observadas nos pacientes avaliados. Identificamos que a diabetes mellitus isolada (48,0 %) ou em associação com outra patologia (6,3%), é a doença de maior frequência entre os pacientes hospitalizados no Hospital das Clínicas no período de avaliação. Encontra-se a úlcera vasculogênica (7,6 %) e a úlcera por pressão (4,0%) entre as doenças que seguiram em ordem de frequência.

A Diabetes Mellitus associada a Hipertensão (6,3%), tem uma alta frequência nos pacientes avaliados, considerando que as doenças crônicas não transmissíveis constituem um importante motivo de internação e problema de saúde.

Tabela 5: Caracterização das doenças e condições associadas observadas nos pacientes hospitalizados no Hospital das Clínicas no período de janeiro a junho de 2022.

Doenças	Freq.	Doenças	Freq.
Diabetes mellitus	48,0%	Diabetes mellitus + Hipertensão	6,3%
Pé diabético	11,3%	Diabetes mellitus + Cardiopatia	1,8%
Úlcera vasculogênica	7,6%	Diabetes mellitus + Pé diabético	0,5%
Úlcera por pressão	4,0%	Diabetes mellitus + Osteoporose	1,3%
Úlcera sacra	0,5%	Diabetes mellitus + Úlcera vasculogênica	0,2%
Paraplegia	0,4%	Diabetes mellitus + Úlcera por pressão	0,2%
Osteomielite	0,5%	Diabetes mellitus + Hemorragia digestiva	0,2%
Doença arterial crônica	1,4%	Diabetes mellitus + DRC em TR	0,2%
Doença renal crônica	0,7%	Diabetes mellitus + Insuficiência cardíaca	0,2%
Insuficiência vascular	0,4%	Diabetes mellitus + Cirrose	0,5%
Síndrome coronariana	0,2%	Úlcera vasculogênica + ICC	3,8%
AVC	0,4%	Úlcera vasculogênica + feridas pós-trauma	0,2%
Encefalopatia	0,2%	Úlcera vasculogênica + Osteomielite	0,2%
Tumor hepático	0,2%	Úlcera vasculogênica + Doença arterial	0,2%
Pneumonia	0,2%	Úlcera vasculogênica + Cardiopatia	0,2%
Parkinson	0,2%	Úlcera vasculogênica + Encefalopatia	0,2%
		Úlcera por pressão + TCE	0,4%
		Úlcera por pressão + paraplegia pós-trauma	0,7%
		Úlcera por pressão + sequela neurológica	0,2%
		Úlcera por pressão + ICC	0,2%
		Úlcera sacra + DRC dialítica	1,8%
		Hipertensão + DOAC	1,8%
		Hipertensão + Insuficiência cardíaca	0,4%
		Hipertensão + AVC	0,2%
		Pé diabético + DRC em TR	1,6%
		Pé diabético + Doença renal	0,4%
		Pé diabético + Pneumonia	0,2%
		Pé diabético + Cardiopatia	0,4%

Fonte: Autoria própria (2023).

Considerando os principais resultados do presente estudo, precisa-se da necessidade de orientações para melhorar a condução do tratamento de feridas complexas:

- Socio-demográficos: Elaboração de estratégias de prevenção e tratamento na atenção básica e Programa de Saúde da Família (PSF), com implantação de políticas de educação básica, técnica e laboral, permitindo melhorar o nível de instrução e consequentemente a renda.

- Admissão para tratamento clínico e internação por ferida complexa: Realizar acompanhamento ambulatorial na Atenção Básica e encaminhamento para interconsultas especializada mantendo continuidade do tratamento, incluindo primordialmente o atendimento domiciliar quando necessário, e tratamento adequado das doenças crônicas com controle do nível glicêmico, prevenção dos riscos de úlceras, trombozes venosas e infecções locais e sistêmicas.

- Fatores associados: Incentivar a prática de atividades físicas, dieta balanceada com aporte proteico e vitaminas, e eliminar hábitos tóxicos que prejudicam a saúde como consumo de bebidas

alcoólicas e a conscientização dos efeitos adversos desses hábitos e uso de medicamentos para hipertensos e/ou diabéticos.

- Localização e características das Feridas: Incentivo de políticas públicas através do Programa de Saúde da Família, acompanhamento do público alvo, curativos contínuos em Centros de Saúde e ambulatorial mantendo a ferida limpa, com uso de coberturas adequadas, uso de calçados terapêuticos, evitando traumas e ferimentos em pacientes diabéticos.

- Tratamento inicial e subsequente: Avaliação de riscos, uso de coberturas, adequar prescrição com ênfases no controle diabético, uso de antimicrobianos, e evitar o desligamento do paciente ao tratamento e falência do mesmo. Realizar o desbridamento precoce para melhora do leito da ferida e das condições para cicatrização com coberturas protetoras.

- Desfecho: Acompanhamento multidisciplinar até preencher os critérios de alta. Contra referência para a Atenção Básica ou ambulatório especializado, e quando necessário encaminhamento para Tratamento Fora de Domicílio (TFD) precoce em casos complexos. Utilização de dispositivos de alívio da pressão nas áreas de risco, uso de coberturas protetoras, hidratação da pele, nutrição adequada, mudanças de decúbito; evitando complicações e favorecendo diminuir o tempo de internação.

4 DISCUSSÃO

Em relação ao perfil dos pacientes envolvidos na pesquisa, encontra-se em pesquisas de outros autores (MEIRELIS; SILVA, 2007; FARINA; ALMEIDA, 2013) no qual 70,0% eram do sexo masculino, concordando com este estudo. Com relação ao estado civil, a maioria dos pacientes são solteiros, e são responsáveis pela manutenção financeira da casa.

Baseado em Ferrari (2010), tem-se outra tendência similar, a relação de gênero, com leve incidência do usuário feminino, podendo estar motivado a maior exteriorização do homem do que a mulher, onde os programas de saúde focam mais a atenção à mulher, e considerando que culturalmente o homem muitas vezes descuida a saúde, ao evitar procurar os serviços de saúde, sendo importante a prevenção de doenças através de programas de saúde enfocados na saúde masculina. Destacando que o presente estudo não investiga a razão da diferença de gênero.

Corroborando com este estudo, Meirelis e Silva (2007), quanto à escolaridade, dos 22,5% dos pacientes atendidos, 57,5% é alfabetizado. Segundo o autor, foram encontrados 15,0% dos pacientes com o ensino fundamental concluído e 5,0% com o ensino médio completo. Não se descreve haver

encontrado pacientes com ensino superior cursado ou concluído, corroborando-se que o alto nível de escolaridade influencia nas condições de saúde da população, com efeitos positivos ao gerar um maior tempo saudável com hábitos de vida adequados.

Observa-se que no estudo revisado (FARINA; ALMEIDA, 2013) a maioria dos pacientes (77,0%) residia na capital do Estado, tendo um comportamento similar com a pesquisa realizada, e os restantes residiam no interior do Estado ou em cidades que fazem parte da região metropolitana. Não foram encontradas referências em outros estudos em relação ao comportamento de emigrantes hospitalizados por feridas graves. O fenômeno migratório constitui um grave problema de índole econômico, político e social no Estado de Roraima, e em especial na cidade de Boa Vista motivado pela saída de muitos venezuelanos de seu país de origem para o Brasil, onde a condição de migrante como um DSS (Determinantes Sociais de Saúde) impacta de maneira negativa e injusta na qualidade de vida desse grupo de pessoas.

Segundo os autores Farina e Almeida (2013), a generalidade dos usuários (37,5%) descreve exercer labores domésticas ou do lar, sugerindo que corresponde com mulheres que não realizam atividades remunerativas ou não tenham vínculo empregatício. Tão somente 15,0% dos usuários eram portadores de vínculo empregatício evidente, com carteira assinada, com uma média de idade de até 70 anos. É frequente no presente estudo, em relação ao consumo de bebida alcoólica, que a mesma não é compatível com o uso de determinados medicamentos, como anti-hipertensivos, antibióticos e anti-inflamatórios. A pesquisa deste dado é importante, possibilitando dar orientações aos pacientes respeito da discordância da combinação de álcool+droga+terapêutica, sendo necessário preveni-los em relação aos efeitos de interrupção no uso de medicamentos anti-hipertensivo, causando o paciente abandonar ou fazer uso irregular da medicação motivado pela ingestão de bebidas alcoólicas.

Diversos estudos (ALMEIDA *et al.*, 2018; MINISTERIO DA SAUDE, BRASIL, 2002) revelaram que o baixo nível de escolaridade e renda insuficiente se apresenta em pacientes portadores de feridas, onde esses fatores podem causar ingerências no tratamento à saúde e em especial no cuidado com lesões, sendo o nível de escolaridade um fator convincente com relação ao autocuidado, o que pode ser obstáculo para o tratamento adequado, favorecendo a falta de acesso a serviços de saúde especializado.

Segundo a literatura revisada (MINISTERIO DA SAUDE, BRASIL, 2002; IBGE, 2012), é demonstrado que o diabetes mellitus pode retardar o desenvolvimento da cicatrização, sendo um destacado fator que gera risco para provocar infecção, observando que cerca de 70% das amputações

realizadas pelo Sistema Único de Saúde acontecem em pacientes portadores de Diabetes Mellitus, e descreve-se que em 2004, no Brasil, o “pé diabético” causou aproximadamente 17 mil amputações principalmente de coxas e pernas, gerando um alto custo anual.

Relativo aos hábitos tóxicos descreve-se nos indivíduos fumantes maiores predisposição na formação de úlceras periférica de origem arterial, sendo um risco relevante para provocar necrose nas feridas. O hábito de fumar provoca redução da tensão de oxigênio no sangue e no tecido subcutâneo das feridas e conseqüentemente conduz a uma hipóxia tecidual, que pode perdurar algum tempo após interromper o hábito de fumar, sendo associado com uma cicatrização deficiente, onde a intervenção da nicotina provoca vasoconstrição (IBGE, 2012).

Em relação à localização das lesões, Souza (2012), investigou que os maiores usuários eram do grupo etário infante juvenil, predominando as lesões localizadas em membros inferiores, geralmente causadas por feridas traumáticas, concordando com o presente estudo onde a localização em membros inferiores predominou no total de pacientes hospitalizados com feridas complexas.

A pesquisa realizada (BERRI, 2012; SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA; BRASIL, 2004) encontrou correlação entre o tempo das feridas e o tempo de atendimento médico hospitalar, onde predominou pelo tratamento inicial ao aparecer os sinais de lesão, e onde o abandono do tratamento subsequente provoca a necessidade de tratamento especializado e internação hospitalar, para a realização de procedimentos próprios da lesão, como desbridamento em seus diferentes tipos, coincidindo com a literatura revisada, onde uma avaliação oportuna e competente evita a evolução de estádios avançados neste tipo de lesão, provocando o pé diabético e conseqüentemente a prática de procedimentos por pessoal especializado. Diante de esta situação, fica demonstrado que a presença de feridas crônicas prejudica a qualidade de vida dos usuários, causando dependência familiar, afastamento social e prejuízo para autoestima destes sujeitos além dos elevados custos hospitalares.

Esses trabalhos revisados (BLANES, 2004; ALMEIDA; FERREIRA, 2018; FARINA; ALMEIDA, 2013) corroboram a necessidade do investimento em intervenção adequada e precoce, observando que a terapêutica e suporte clínico tradicional, mesmo que soberano, pode implicar na resolução de um percentual permanente de feridas crônicas e complexas no hospital, fundamentalmente as feridas diabéticas e úlceras venosas, e por tanto da probabilidade de altas hospitalares sem o desfecho adequado das feridas.

Em relação à admissão, todos os pacientes do estudo internaram no HC após atendimento de

urgência/emergência no PACS, ou no ambulatório de Cirurgia Vascular, sendo a seguir internados no HC, a maioria por pé diabético (75,2%), o qual difere de outros estudos onde a maioria interna por lesões por traumas diversos ou por úlceras vasculares (BERRI, 2012; ROUQUAYROL; ALMEIDA, 1999; GRUEN; MACLELLAN, 1997).

Segundo a literatura consultada (ROUQUAYROL; ALMEIDA, 1999; GRUEN; MACLELLAN, 1997), verificou-se que, 18 pacientes (21,4%) desenvolveram outras feridas no internamento, sendo que 9 (10,7%) desenvolveu úlcera por pressão no internamento nos blocos. Descrevem-se diversas situações de gravidade em relação aos pacientes idosos, debilitados, acamados e com comorbidades complexas que evoluíram na formação de lesões por úlceras de pressão durante a internação, fundamentalmente aqueles pacientes no estágio final de neoplasias.

O tempo de internação foi de 37,6 dias, coincidindo com a literatura revisada onde predominou o elevado tempo de internação (ROUQUAYROL; ALMEIDA, 1999). Observou-se nos prontuários que os pacientes que obtiveram alta hospitalar estavam com a presença de feridas, corroborando a inadequada resolatividade na terapêutica das feridas ao não ser suficientemente desbridados, o que constitui um fato muito grave em relação ao desfecho do paciente sair de alta hospitalar sem haver realizado o procedimento de desbridamento satisfatoriamente (GRUEN; MACLELLAN, 1997; QUINTAS, 2006).

No processo de Gestão Hospitalar observa-se que os pacientes com feridas crônicas como a ferida diabética, úlcera por pressão e úlcera venosa, além de haver internado com a lesão aguda e com quadro clínico muitas vezes grave devido as comorbidades, não aconteceu uma terapêutica suficiente das feridas baseada na assistência pela equipe de saúde responsabilizado, onde o tratamento foi preferentemente clínico.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) refere-se à incidência e a prevalência das feridas diabéticas como indicador importante para poder determinar a suficiência no tratamento oferecido nas entidades de saúde. Segundo a OMS (FERREIRA *et al.*, 2018), cerca de 95% das feridas diabéticas serão prevenidas ao adotar medidas de suporte específicas.

Em pacientes diabéticos as úlceras de membros inferiores podem se considerar precedentes de amputações, prevalecendo com uma estimativa aproximada de 4% até 10%. Aproximadamente o 70% das amputações são executadas pelo Sistema Único de Saúde, ocorrendo em pacientes diabéticos, e relatando-se que em 2004, no Brasil, o “pé diabético” provocou cerca de 17 mil amputações, incluindo fundamentalmente coxas e pernas, gerando ao etário um custo anual de mais

de R\$ 18 milhões de reais (BLANES, 2004; HESS, 2002). A prevalência do Diabetes Mellitus está crescendo e apresentando características epidêmicas, estando associado com elevadas taxas de internações hospitalares, constituindo uma carga para o sistema de saúde, sendo preciso o investimento em programas de prevenção desta patologia no contexto da saúde pública, colocando políticas públicas para modificar o estilo de vida da população (MINISTERIO DA SUADE, 2002).

A doença vascular periférica destaca-se entre as patologias cardiovasculares associadas às lesões de pele, contribuindo com aproximadamente o 70% dos casos de úlceras de membros inferiores e gerando um grande impacto psicoemocional, com redução da qualidade de vida, desconforto físico associado a dor crônico e elevados custos as entidades de saúde pública (BLANES, 2004).

Os fatores sociais, como educação, o *status* de trabalho, a renda, o sexo, entre outros, influencia a saúde do indivíduo. Sabe-se que quanto menor o nível socioeconômico de um indivíduo, maior o risco de problemas de saúde. As desigualdades em saúde causam um custo social e econômico significativo para cada indivíduo, sua família e sociedade, o qual é injusto e podem ser resolvidos com adequadas políticas governamentais (FARINA; ALMEIDA, 2013). A avaliação oportuna e eficaz dos fatores de risco permite identificação precoce dos mesmos para evitar complicações preveníveis (FERREIRA; TUMA, 2006). Observando que os rendimentos econômicos e financeiros são diretamente proporcionais ao nível de escolaridade, reforçando a hipóteses de que a diferença de escolaridade motiva o diferencial de renda.

Ressalta-se que os determinantes sociais da saúde (DSS) se vinculam aos comportamentos do indivíduo e às condições de vida e de trabalho, onde as condições de habitação e de saneamento se inserem, assim como os relacionados com as dimensões socioeconômicas e culturais (SABISTON; COURTEY, 2010; GALDINO *et al.*, 2016).

Com este estudo, espera-se que incentive a discussão e compreensão da exigência e necessidade para manter o trabalho em equipe multiprofissional, fundamentalmente, sendo uma condição primordial para alcançar todas as alternativas de uma terapêutica eficaz nas feridas complexas, prevenindo complicações sistêmicas e locais e consequentemente melhora precoce das condições de vida do paciente.

5 CONCLUSÕES

O objetivo do presente estudo foi caracterizar o comportamento de feridas complexas no Hospital Das Clínicas, em Boa Vista, RR, nos meses de janeiro até junho de 2022.

Predominaram os pacientes com média de idade de 56,4 anos, do sexo masculino, provenientes da capital Boa Vista-RR, e os pacientes que apresentavam baixa escolaridade, o que pode ter influenciado na baixa renda observada entre os pacientes hospitalizados no Hospital das Clínicas. Foram admitidos pacientes provenientes do interior do Estado de Roraima e casos de emigrantes principalmente venezuelanos que se encontravam em abrigos.

Predominou-se a admissão de pacientes portadores de feridas complexas para tratamento e suporte clínico, e para a realização de algum tipo de procedimento pelas condições da ferida complexa. Os tratamentos iniciais são primordiais, assim como, manter o tratamento subsequente para evitar complicações das feridas complexas, onde as coberturas cutâneas e/ou desbridamento devem ser realizadas o mais breve possível.

Sugere-se a criação de um protocolo para tratamento de feridas, sob orientação do Grupo, com adequados formulários de atendimento, tratamento e orientação para os pacientes internados no Hospital, diminuindo os dias de internação e conseqüentemente a melhoria precoce nas condições de vida do paciente e os custos hospitalar. Os profissionais envolvidos no hospital observado, ainda não têm essa visão da necessidade do preparo do leito e a necessidade para avaliação de risco e evitar complicações.

Alcançaram-se os objetivos propostos, descrevendo a ocorrência de feridas complexas na população do estudo, analisando os fatores de risco e determinantes sociais e orientando a necessidade de gerenciamento especializado na condução do tratamento das feridas graves, sendo importante acompanhar o desenvolvimento do protocolo e a criação de equipe multidisciplinar no Hospital Das Clínicas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, W. A. *et al.* Fatores associados a qualidade de vida de pessoas com feridas complexas crônicas. **Journal of Research: Fundamental Care Online**, v. 10, n. 1, p. 9-16. 2018. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-908403>. Acessado em: Dez. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Secretaria de Políticas de Saúde**. Manual de condutas para feridas complexas. Brasília: Ministério da Saúde, p. 56. 2002.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Secretaria de Assistência à Saúde**. Manual de Brasileiro de acreditação Hospitalar. Brasília: Ministério da Saúde. 2002.

BRASIL. **Secretaria de Vigilância Epidemiológica**. Vigilância de doenças e agravos não transmissíveis. Brasília: Ministério da Saúde. 2004.

BERRI, D. T. *et al.* Experiência do grupo de feridas complexas da disciplina de cirurgia plástica do Hospital de Clínicas e Hospital do Trabalhador de Curitiba. **Arquivos Catarinenses de Medicina**, Curitiba, v. 41, n. 1, 2012. Disponível em: <http://www.acm.org.br/revista/pdf/artigos/1195.pdf>. Acessado em: Dez. 2022.

BLANES, L. Tratamento de feridas. *In:* BAPTISTA-SILVA, J. C. C. (Ed.). **Cirurgia vascular: guia ilustrado**. São Paulo.2004. Disponível em: <http://www.bapbaptista.com>. Acesso em: Nov. 2022.

DEALEY, C. **Cuidando de feridas: um guia para as enfermeiras**. São Paulo: Atheneu, 2008.

DÂNGELO, J. G.; FATTINI, C. A. **Anatomia humana básica**. São Paulo: Editora Atheneu, 2009.

FARINA, J. A.; ALMEIDA, E. F.; GARCIA, F. L. Multidisciplinary treatment of Complex Wounds Proposal for creation of the “wound center of FMRP – USP.” **Medicina**, v. 46, n. 4, p. 355- 60. 2013. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/273216608_Tratamento_Multidisciplinar_de_Feridas_Complexas_Proposta_de_Criacao_de_Unidades_de_Feridas_no_Hospital_das_Clinicas_da_FMRP-USP. Acessado em: Nov. 2022.

FERRARI, D. C. **Prevalência de pacientes portadores de lesões no Hospital Regional de Cáceres atendidos pelo Projeto de Feridas**. *In:* CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 3, 2010, Cáceres/MT. *Anais [...]*, Cáceres/MT: Pró- Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG, v. 6, p. 20-24. 2010.

FERREIRA, M. C.; CARVALHO, V. F. Tratamento de feridas. *In:* UTIYAMA, R. M. *et al.* (Cord.). **Propedêutica cirúrgica**. Barueri: Manoel, 2007. p. 420-436.

FERREIRA, M. C. *et al.* Feridas complexas. **Clinics**, v. 61, p. 571-8. 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/clin/a/XmvtbjD7kWQfpjJD9q7CZbP/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Jan. 2023.

FERREIRA, M C. *et al.* Complex wounds. **Clinics**. vol. 61. n. 6. 571-8, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1807-59322006000600014>. Acessado em: Nov. 2022.

GALDINO, S. V. *et al.* Ferramentas de qualidade na gestão dos serviços de saúde: revisão integrativa de literatura. **Revista Gestão & Saúde**, [S. l.], n. supl., p. 1023-1057. 2016. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rgs/article/view/3569>. Acessado em: Dez. 2022.

GEOVANINI, T.; OLIVEIRA, A. G. J. **Manual de Curativos**. São Paulo: Corpus, 2008.

GRUEN, R. L.; MACLELLAN, D. G. The point prevalence of wounds in a teaching hospital. **Aust. N. Z. Surg**, Victoria, v. 67, n. 10, p. 686-688.1997. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9322716/>. Acessado em: Jan. 2023.

HESS, C. T. **Tratamento de feridas e úlceras**. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 2002.

IBGE. **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**. Coordenação de População e Indicadores Sociais – *COPIS*. Rio de Janeiro: IBGE. 2012.

MAGALHAES, M. B. B. Anatomia topográfica da pele. *In:* BORGES, E. L. *et al.* **Feridas: como**

tratar. Belo Horizonte: COOMED, 2001.

MEIRELES, I. B.; Silva, R. C. L. Fundamentos Biológicos para o atendimento ao portador de lesões de pele. *In: SILVA, R. C. L.; FIGUEIREDO, N. M. A.; MEIRELES, I. B. Feridas: fundamentos e atualizações em enfermagem.* São Caetano do Sul: Yendis Editora, 2007. p. 57-80.

MORAES, L. B. *et al.* Feridas complexas: análise de 2.456 pacientes. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, v. 27, supl. 1, p. 1-102.2012. Disponível em: <http://www.rbc.org.br/details/1090/>. Acessado em: Nov. 2022.

QUINTAS, M. L. Aspectos Principais da Epidemiologia do Trauma. *In: POGGETTI, R.; FONTES, B.; BIROLINI, D. Cirurgia do trauma.* São Paulo: Roca, 2006.

ROUQUAYROL, M. Z.; ALMEIDA FILHO, N. **Epidemiologia e saúde.** Rio de Janeiro: MEDSI, 1999. 570p.

SAMPAIO, S. A. P.; RIVITTI, E. A. **Dermatologia.** São Paulo: Artes Médicas, 2007.

SABISTON, D. C. *et al.* **Tratado de cirurgia.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

SOUSA, S. M. G. **Prevalência de feridas em Moçambique.** [Dissertação]. Porto: Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa. UFMS. 109f. 2012. Disponível em: <https://posgraduacao.ufms.br/portal/trabalho-arquivos/download/1406>. Acessado em: Dez. 2022.

YAMADA, B. F. A. O processo de limpeza de feridas. *In: JORGE, S. A.; DANTAS, S. R. P. E. Abordagem Multiprofissional do tratamento de ferida.* São Paulo: Atheneu, 2003. p. 45-47.

ZABEL, D. D. *et al.* Cicatrização de feridas. *In: WAY, L. W.; DOHERTY, G. M. Cirurgia, diagnóstico e tratamento.* Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.